

Duurzame toegankelijkheid & doelgroepen

Bevordering van het gebruik van
digitaal erfgoed

Auteur: Barbara Sierman

Versie: oktober 2021

netwerk
digitaal
erfgoed

Inhoud

Samenvatting	2
1. Het project	3
1.1. Doelstelling	3
1.2. Waar kan dit project ons brengen?	3
1.3. Rolverdeling	4
1.4. Corona	4
1.5. Definitie erfgoed	5
2. Wie maken gebruik van erfgoed: onderzoeken naar 'de klant'	6
3. Wat doen 'de klanten' met de resultaten?	8
4. Geconstateerde knelpunten bij de instellingen	9
5. Knelpunten bij de klant	10
6. Relevante concepten duurzame toegankelijkheid	12
7. Positie van erfgoedorganisaties bij onderzoek	14
7.1 DERA	14
7.2 Een praktijkvoorbeeld	15
8. (Inter)nationale ontwikkelingen	17
8.1 Samenwerking met DANS	17
8.2 Europese consultatieronde	17
9. Bronnen	19

Samenvatting

Met dit project wil het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) Houdbaar, in samenwerking met NDE Zichtbaar, bijdragen aan de bevordering van het gebruik van digitaal erfgoed, door dit zo aan te bieden dat het aan de behoeften van de gebruikers voldoet.

In dit rapport is een samenvatting gemaakt van verschillende onderzoeken naar gebruikers en hun wensen, uitgevoerd in opdracht van NDE Zichtbaar en het ministerie van OCW. Deze kennis is aangevuld met een schets van enkele nationale en internationale ontwikkelingen. Deze kunnen bijdragen tot het uiteindelijk formuleren van praktische aanwijzingen voor de realisatie van duurzame toegankelijkheid, waarbij rekening is gehouden met de wensen van de hedendaagse gebruiker van digitaal erfgoed.

De eerste versie van dit rapport was in het voorjaar van 2021 gereed. Die versie is gedeeld met vertegenwoordigers van NDE Zichtbaar in maart 2021. Deze versie is aangepast naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen, zoals het verschijnen van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed 2021-2024 en de DERA-versie 4.0.

1. Het project

1.1. Doelstelling

Doel van het project 'Duurzame toegankelijkheid en doelgroepen' is bij te dragen aan een beter gebruik van digitaal erfgoed door bij de duurzame opslag rekening te houden met de beoogde doelgroep. NDE Zichtbaar heeft recent een aantal onderzoeken uitgevoerd om tot een beter begrip van doelgroepen en hun gedrag te komen. Deze onderzoeksresultaten, aangevuld met concepten en ideeën uit de wereld van digital preservation over de 'designated community', leveren de input om te komen tot richtlijnen die praktisch geïmplementeerd kunnen worden. Uiteindelijk moet dit resulteren in een beter gebruik van digitaal erfgoed door gebruikers én meer afstemming binnen het netwerk ten aanzien van deze gebruikers.

Daarnaast willen we aandacht besteden aan het concept 'betrouwbare informatie'. Dit is een belangrijk topic in deze tijd waarin de erfgoedorganisaties met hun collecties zich moeten verweren tegen bronnen die gebaseerd zijn op fake nieuws. De erfgoedorganisaties willen aantonen welke mate van betrouwbaarheid hun collecties te bieden hebben.

Het project 'Duurzame toegankelijkheid en doelgroepen' bestaat uit drie fases. In de eerste fase vindt een analyse plaats van de NDE Zichtbaar-rapporten waarin onderzoek naar gebruikers werd gedaan en de mogelijke consequenties die dit voor het streven naar duurzame toegankelijkheid kan hebben. Aangevuld met enkele recente ontwikkelingen, zoals de Levels of born digital Access.

Fase twee bevat een overzicht van het cruciale begrip 'designated community' zoals dat in de wereld van digitale duurzaamheid wordt gebruikt en hoe dit begrip ingevuld moet worden. Een eventueel vervolg zou moeten leiden tot een concrete aanpak om de objecten die door Houdbaar worden gepreserveerd geschikt te maken voor gebruik door de doelgroepen zoals geïdentificeerd door NDE Zichtbaar.

1.2. Waar kan dit project ons brengen?

NDE Houdbaar streeft naar meer integratie van de domeinen Zichtbaar, Bruikbaar en Houdbaar omdat dit beter aansluit bij hoe instellingen werken. Dit is een eerste aanzet daartoe. Daarnaast kan het bestuderen van de huidige doelgroepen en hoe deze tevreden te stellen leiden tot een beter concept van toekomstige gebruikers en het anticiperen op hun wensen voor gebruik van erfgoed.

Succesvolle duurzame toegankelijkheid hangt af van hoe goed de doelgroepen van het bewaarde materiaal gebruik kunnen (blijven) maken. Op dit moment zijn er nog geen criteria om succes in duurzame toegankelijkheid af te meten. Maar het is om vele redenen noodzakelijk dat deze er komen, onder meer om verantwoording over de activiteiten te kunnen afleggen aan financiers van duurzaamheidsactiviteiten.

1.3. Rolverdeling

Duurzame toegankelijkheid of 'digital preservation' is erop gericht digitale objecten zo te onderhouden dat zij, ondanks veranderingen in bijvoorbeeld techniek, bruikbaar blijven voor het beoogde publiek. In de meest strikte zin houdt duurzame toegankelijkheid zich niet bezig met de manier waarop toegang wordt gegeven, maar faciliteert dit via relevante metadata. Op welke (geavanceerde) manieren toegang wordt gegeven, welke ondersteuning de gebruiker krijgt – bijvoorbeeld door persoonlijke begeleiding of via tools – zijn zaken die in principe buiten de scope van NDE Houdbaar vallen, maar meer op het terrein van Zichtbaar en Bruikbaar liggen. Maar NDE Houdbaar wil hierin geen geïsoleerde positie innemen: uiteraard zijn er raakvlakken en is het in ieders belang de wensen van de gebruiker zo goed mogelijk te honoreren. Vandaar dit project om de visies van NDE Zichtbaar en Houdbaar hierop af te stemmen.

In de praktijk is een scherpe rolverdeling niet mogelijk en beide perspectieven kunnen elkaar positief beïnvloeden. Binnen het vakgebied duurzame toegankelijkheid is het begrip 'designated community' oftewel doelgroep nog aanleiding voor veel discussie en onduidelijkheid. Iedere aanpak om hier meer grip op te krijgen, is goed voor de ontwikkeling van het vak en draagt bij aan een beter begrip van succesfactoren in duurzame toegankelijkheid.

Er is nog een belangrijke reden: duurzame toegankelijkheid richt zich niet alleen op de huidige gebruiker, maar streeft er ook naar de toekomstige gebruiker van dienst te zijn. Door middel van 'preservation watch' wordt gemonitord welke aanpassingen het toekomstig gebruik mogelijk maken. Door het gedrag van de huidige gebruikers te bestuderen, is er een aanknopingspunt voor toekomstige ontwikkelingen. De doelstelling van 'duurzame toegankelijkheid' is immers het gebruik van de digitale objecten door de tijd heen mogelijk te maken. Dit is alleen te bereiken als we ook kunnen aangeven hoe we dit doel – steeds opnieuw – bereiken.

Dit rapport is in opdracht van NDE Houdbaar opgesteld en kijkt vooral naar de bijdrage die NDE Houdbaar kan leveren om de toegang tot en het gebruik van digitaal erfgoed te bevorderen. De focus ligt daarbij op het gebruik van de digitale objecten en de bijbehorende informatie over die objecten (data en preservation metadata). In duurzaamheidstermen: NDE Houdbaar levert het Dissemination Information Package. Hoe de eindgebruiker uiteindelijk dit digitale object ziet, valt buiten de scope van NDE Houdbaar.

1.4. Corona

In de periode dat NDE Zichtbaar onderzoek deed, vond de coronacrisis plaats. Het is nog te vroeg om inzage te hebben in de gevolgen die deze crisis voor het gebruik van erfgoed heeft, hoewel er wel al verschillende rapporten hierover verschenen zijn. Een van de positieve gevolgen was een toenemende belangstelling voor digitaal erfgoed. Zo is bekend dat er bijvoorbeeld meer vrijwilligers aan de Vele Handen-projecten¹ deelnamen en er meer gebruik werd gemaakt van het online aanbod van musea. Zeker is dat er meer aandacht voor digitaal erfgoed is. De ervaringen die de erfgoedorganisaties hebben opgedaan in deze periode met nieuwe gebruikersgroepen, geven mogelijk andere invalshoeken voor (nieuwe) doelgroepen.

¹ Vele Handen-projecten: <https://velehanden.nl>

1.5. Definitie erfgoed

Er wordt onderscheid gemaakt tussen 'cultureel erfgoed' en 'digitaal erfgoed'. In dit project beperken we ons tot digitaal erfgoed omdat dat hetgeen is waar duurzame toegankelijkheid verantwoordelijk voor is. In het KWINK-rapport² wordt digitaal erfgoed als volgt omschreven:

'Definitie van digitaal erfgoed: Digitale verschijningsvorm van cultureel erfgoed. Er kunnen drie vormen worden onderscheiden:

1. Born digital erfgoed: erfgoedmateriaal dat van origine al digitaal is, zoals elektronische archieven, digitale kunst of foto's die met een digitale camera zijn gemaakt (maar bijvoorbeeld ook websites).
2. Gedigitaliseerd erfgoed: erfgoedmateriaal dat van origine niet digitaal is, maar waarvan met digitalisering een reproductie is gemaakt. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen verschillende vormen van gedigitaliseerd erfgoed:
 - Digitale reproducties: dit zijn bijvoorbeeld scans van twee- of driedimensionale objecten, of audio(visuele) bestanden.
 - Transcripties: dit zijn gesproken of geschreven teksten die 'machineleesbaar' zijn gemaakt als tekstbestand. Vaak worden zowel scans als tekstbestanden van objecten gemaakt. Transcripties maken het mogelijk objecten tekstueel te doorzoeken.
 - Gestructureerde data: de inhoud van een bron wordt weergegeven in tabelvorm, dit geldt bijvoorbeeld voor registers of lijsten.
3. Digitale informatie over erfgoed (metadata): beschrijvingen van erfgoedobjecten. Deze informatie wordt meestal in een geordende vorm (bijvoorbeeld een collectiedatabase) beschikbaar gesteld. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen verschillende vormen van digitale informatie:
 - Beschrijvende metadata: data die nodig is voor het vinden en identificeren van objecten.
 - Structurele metadata: deze leggen de relatie vast tussen individuele objecten die gezamenlijk een eenheid vormen.
 - Technische metadata: informatie over de vervaardiging van een object.
 - Administratieve metadata: deze richten zich op het beheer en management van objecten.'

² Onderzoek stand van zaken digitale toegankelijkheid en gebruik Nederlands erfgoed. Eindrapport, KWINKgroep. Den Haag, 18/03/2019 <https://www.kwinkgroep.nl/wp-content/uploads/2021/01/20190318-Nulmeting-digitaal-erfgoed-Eindrapport-KWINK.pdf>

2. Wie maken gebruik van erfgoed: onderzoeken naar 'de klant'

Recent is een aantal rapporten verschenen (deels geïnitieerd door NDE Zichtbaar), waarin onderzoek naar de klant van het erfgoed is gedaan. De rapporten bouwen voort op elkaar, daarom is het belangrijk de volgorde van verschijnen in de gaten te houden:

1. 2018 - Gedragsprofielen Digitaal Erfgoed³
2. [z.j. 2019] - Gedragsprofielen Digitaal Erfgoed: de onderzoeksresultaten tot dusver⁴
3. 2019 - Hoe beschikbaar en bruikbaar is digitaal erfgoed in het onderwijs⁵
4. 2019 - Onderzoek stand van zaken en digitale toegankelijkheid erfgoed Nederland i.o.v. OCW, nulmeting toegankelijkheid erfgoed, KWINKgroep
5. 2020 - Kwalitatief Onderzoek naar klantreizen digitaal erfgoed⁶
6. 2020 - BMC Marktonderzoek Gebruikersgroepen Wetenschap, Creatieve Bedrijven & Beroepen en Erfgoedsector (vraagarticulatie)⁷
7. 2020, december - Professional User Community BMC⁸

Na het gereedkomen van dit rapport verscheen de publicatie Gedragsprofielen Digitaal Erfgoed, Functionele Specificaties⁹, een handvat voor erfgoedorganisaties die hun websites met erfgoedmaterialen (door)ontwikkelen. Dit rapport is hier niet verder verwerkt.

NDE Zichtbaar heeft deze onderzoeken geïnitieerd met het doel faciliteiten te ontwikkelen die een toename van het gebruik van erfgoed bevorderen. Dat houdt in een onderzoek naar gebruikersgroepen én naar het gebruik of gedrag van het erfgoed door die groepen. Of zoals in het Motivaction-rapport vermeld:

³ Gedragsprofielen Digitaal Erfgoed, versie september 2019 <https://netwerkdigitaal erfgoed.nl/wp-content/uploads/2020/12/Gedragsprofielen-Digitaal-Erfgoed.pdf>

⁴ Gedragsprofielen Digitaal Erfgoed: de onderzoeksresultaten tot dusver <https://netwerkdigitaal erfgoed.nl/wp-content/uploads/2020/12/Gedragsprofielen-Digitaal-Erfgoed-onderzoeksresultaten-tot-dusver-1.pdf>

⁵ Hoe beschikbaar en bruikbaar is digitaal erfgoed in het onderwijs <http://kn.nu/bevindingen-digitaal-erfgoed>

⁶ Kwalitatief Onderzoek naar klantreizen digitaal erfgoed. Motivaction, februari 2020 <https://netwerkdigitaal erfgoed.nl/wp-content/uploads/2020/12/Rapportage-Klantreizen-Netwerk-Digitaal-Erfgoed.pdf>

⁷ Marktonderzoek Gebruikersgroepen Wetenschap, Creatieve Bedrijven & Beroepen en Erfgoedsector (vraagarticulatie). BMC en Cultural Motion. Maart 2020 <https://zenodo.org/record/4423343#.YaCiQfHMLjA>

⁸ Tussenrapportage: Professional user community. BMC en Cultural Motion. December 2020 <https://netwerkdigitaal erfgoed.nl/wp-content/uploads/2021/01/Netwerk-Digitaal-Erfgoed-Tussenrapportage-Professional-User-Community-PUC.pdf>

⁹ Gedragsprofielen Digitaal Erfgoed: functionele specificaties, juni 2021 <https://doi.org/10.5281/zenodo.4893679>

'Concrete handvatten bieden voor de verdere ontwikkeling en optimalisatie van digitale erfgoedvoorzieningen die de doelgroep verleiden tot (hoger) gebruik van online erfgoed.'

Het KWINK-rapport, gemaakt in opdracht van het ministerie van OCW, maakt een onderscheid in vijf gebruikersgroepen [p.13]:

1. de informatie- en ervaringzoekende burger,
2. het onderwijs,
3. de wetenschap,
4. creatieve bedrijven en beroepen,
5. de erfgoedsector.

De semi-professional, ook wel de burgeronderzoeker, kwam wel voor bij het onderzoek door Motivation maar is uiteindelijk niet in de nulmeting terechtgekomen; wellicht zit deze in de eerste groep.

KWINKgroep deed onderzoek naar het gebruik van digitaal erfgoed. Zie figuur 1.

Figuur 1. Interesse in cultureel erfgoed, gebruik van digitaal erfgoed en activiteiten van gebruikers. Resultaten zijn afkomstig uit een kwantitatief gebruiksonderzoek onder 1.562 Nederlanders van 16 jaar en ouder uitgevoerd door KWINK groep.

3. Wat doen 'de klanten' met de resultaten?

Het is belangrijk te weten wat de klanten doen met de resultaten. Dit is onderzocht door het analyseren van 'klantreizen' (user journeys) op basis waarvan klantprofielen tot stand zijn gekomen. De klantreis doorloopt de stappen inspiratie, oriëntatie, gebruik en evaluatie. Niet alle klanten maken op dezelfde manier van de resultaten gebruik. Er werden uiteindelijk acht gedragsprofielen in de onderzoeken van Pleiade en Motivaction bij de klanten onderscheiden:

1. Het gericht verwerven van informatie,
2. Browsen & ontdekken (dwalen),
3. Creëren met objecten,
4. Creëren met datasets,
5. Co-creëren in een community (metadata toevoegen, etc.),
6. Leren (educatief),
7. Intens beleven (immersive experience),
8. Gamen (spelen).

In het onderzoek dat BMC deed [p. 10] is vastgesteld dat de door hen onderzochte doelgroepen (wetenschappen, creatieve bedrijven en beroepen en de erfgoedsector) geen belangstelling hadden voor 'intens beleven' en 'gamen' als profiel.

Voor NDE Houdbaar zijn alleen bepaalde klanten interessant, namelijk de klanten die iets met de digitale objecten en/of de bijbehorende metadata doen. Klanten die informatie vinden op de website van een bepaalde erfgoedorganisatie, bijvoorbeeld over openingstijden of leners informatie, vallen buiten de scope van de activiteiten van NDE Houdbaar. Vandaar dat het Marktonderzoek van BMC goed aansluit met de focus op wetenschappen, creatieve bedrijven en beroepen en de erfgoedsector: dit zijn alle partijen die gebruikmaken van de digitale collecties. In het onderzoek van Motivaction zijn het met name de profielen 'Browsen en ontdekken' en 'Intens beleven', waar de klanten met objecten omgaan.

4. Geconstateerde knelpunten bij de instellingen

In het KWINK-onderzoek is expliciet gevraagd welke belemmeringen de instellingen ondervinden bij het beschikbaar stellen van digitaal erfgoed. Met name op juridische, technische, institutionele, organisatorische en andere gebieden.

Voor NDE Houdbaar, met de focus op duurzame toegankelijkheid van de digitale objecten, zijn de knelpunten van de instelling wel belangrijk (die kunnen verhinderen dat het materiaal gemaakt dan wel getoond wordt). Maar NDE Houdbaar heeft er in de meeste gevallen geen directe invloed op, maar kan in samenwerking met de erfgoedorganisaties wel bijdragen aan verbeteringen.

Samenvattend zijn de volgende knelpunten geconstateerd:

1. Onduidelijkheid over de auteursrechtelijke status van het object: dat is een risico voor de instelling zelf, want die is onzeker of het object wel of niet vrijgegeven mag worden. Daarnaast is niet alles te tonen, vanwege de AVG. Hierbij zijn niet genoemd de moeilijkheden die de Auteurswet levert voor instellingen die moeten bijhouden wanneer een auteur 70 jaar dood is en zijn werk in het publieke domein komt.
2. Als belangrijkste technische belemmeringen werden gezien het gebrek aan duurzame digitale opslag, de kwetsbaarheid van born digital materiaal, de beperkte doorzoekbaarheid van collecties en het ontbreken van gestandaardiseerde digitaliseringsprocessen. Wederom belemmeringen voor de instelling, niet voor de klant.
3. Organisatorische belemmeringen zijn het gebrek aan expertise bij instellingen om collecties digitaal te ontsluiten, het ontbreken van een sectorbrede minimumeis waaraan digitale reproducties moeten voldoen en de omvang van fysieke collecties die van digitalisering een langdurig proces maakt. En de noodzaak trefwoordenlijsten (thesauri) af te stemmen tussen instellingen.
4. Overige belemmeringen zijn de extra kosten die het beheer van een digitale collectie met zich meebrengt en de beperkt geachte toegevoegde waarde van digitalisering in het geval het gaat om het deel van de fysieke collectie dat zelden wordt ingezien.

5. Knelpunten bij de klant

Al deze genoemde belemmeringen hebben uiteindelijk ook gevolgen voor de potentiële klanten. Dat wordt geconstateerd in het marktonderzoek van BMC en Cultural Motion, waarin gesproken is met professionele gebruikers van digitaal erfgoed. De gebruikers waren afkomstig uit de wetenschap, creatieve bedrijven en beroepen en de erfgoedsector zelf. Constatie is dat 'de behoeften bij deze drie groepen parallel lopen' (en de onderzoekers zouden de semi-professional hieraan willen toevoegen). Deze 'vraagarticulatie' leidde tot de volgende conclusies:

1. Er is behoefte aan inzicht en overzicht ten aanzien van digitaal erfgoed. Wat is er wel en wat is er niet beschikbaar en hoe verhoudt zich dat tot de analoge collecties? Naast het kwantitatieve inzicht in de digitale collecties wordt vooral binnen de sector wetenschap ook om inzicht gevraagd in de keuzes die gemaakt zijn bij het digitaliseren.
2. Er is behoefte aan inzicht in en overzicht van netwerken (menselijke maat). Vanuit het onderzoek constateren we dat er nu geen inzicht bestaat in de aanwezige netwerken. Met andere woorden: bij wie kan een gebruiker terecht met een specifieke vraag over digitaal erfgoed? Er is behoefte om vraag en aanbod ten aanzien van digitaal erfgoed op een meer operationeel en faciliterend niveau dichterbij de gebruiker te brengen. De behoefte aan inzicht in wat er aan netwerken op het gebied van digitaal erfgoed is, verschilt per sector. Zo heeft de sector wetenschap vooral behoefte aan een collegiaal netwerk. De creatieve industrie heeft een sterke behoefte aan een linking pin tussen sectoren.
3. Er is een behoefte aan meer toegankelijkheid van digitaal erfgoed. Deze toegankelijkheid wordt nu belemmerd door:
 - grote differentiatie aan interfaces en complexiteit ten aanzien van gebruiksvriendelijkheid,
 - beperkte toegankelijkheid vanwege rechten en toegang,
 - kwaliteit van metadata.
4. Er is behoefte aan meer toepasbaarheid van digitaal erfgoed. De vraag van de gebruiker stelt eisen aan de kwaliteit van digitaal erfgoed en de aanwezigheid daarvan bepaalt de mate van toepasbaarheid. Aangegeven wordt dat de manier van beschikbaar stellen van digitaal erfgoed vooral vanuit het aanbod (de instellingen) wordt ingegeven en in veel mindere mate is geënt op een gebruikersonderzoek en daarmee op de wensen ten aanzien van toepasbaarheid vanuit verschillende gebruikersonderzoeken.
5. Er is behoefte aan een grotere herbruikbaarheid van digitaal erfgoed. Vanuit de gesprekken wordt aangegeven dat het beschikbaar stellen van onderzoeksdatasets niet eenvoudig is. Een ander aspect dat in dit kader werd genoemd, is de mogelijkheid voor (semi-)professionals om digitaal erfgoed of data te verrijken vanuit hun dagelijkse praktijk en werkzaamheden en dan vooral het ontbreken van de mogelijkheden daartoe.

Samenvattend ervaren klanten de volgende knelpunten:

- vindbaarheid,
- onduidelijkheid over de relatie digitaal/analoog,
- onduidelijkheid over de gemaakte keuzes bij digitaliseren,
- welke netwerken zijn er om een specifieke vraag te stellen,

- gebrekkige toegankelijkheid door variatie in interfaces, gebruiksvriendelijkheid, rechten, kwaliteit metadata,
- gebrekkige toepasbaarheid [usability],
- gebrekkige herbruikbaarheid [re-useable] met name bij data.

Een deel van deze punten uit het marktonderzoek van BMC en Cultural Motion hebben te maken met de dialoog die tussen organisatie en eindgebruiker plaatsvindt. Bijvoorbeeld het punt van de netwerken. Die activiteiten liggen meer op het terrein van NDE Zichtbaar. Maar met name punt 1 (inzicht en overzicht) en 5 (herbruikbaarheid) zijn direct gerelateerd aan het gebruik van digitale objecten. Voor die punten is het zaak dat NDE Houdbaar verder onderzoekt hoe zij daarin de gebruiker beter kan faciliteren en welke consequenties dit heeft voor het beheer van de data.

Het marktonderzoek van BMC en Cultural Motion geeft een aantal adviezen om de gebruikers van dienst te zijn, waaronder:

- **Goede bruikbare, gebruiksvriendelijke interfaces** (BMC 4.3). Dit ligt meer bij de interactie met de gebruiker qua opbouw, maar voor een goede interface zal ook relevante metadata van belang zijn en mogelijk meer standaardisatie op het gebied van Dissemination Information packages (zie ook hoofdstuk 8).
- **Faciliteren toevoegen eigen metadata** (BMC 4.5). Hoewel aanvankelijk instellingen hier huiverig tegenover stonden, is deze faciliteit nu een operationeel doel in de DERA geworden (operationeel doel 3). Als de instellingen deze data niet (permanent) willen bewaren, is dit geen functie voor NDE Houdbaar, maar eerder een faciliteit die bij de omgang met de gebruiker ligt, en dus meer bij het proces dat door NDE Zichtbaar ondersteund wordt. Indien wel, dan is het nodig daarover discussie te voeren.
- **Omvang van de digitale collectie ten opzichte van de analoge collectie** (BMC 4.6) Het is van belang om de relevantie en reikwijdte van de gevonden resultaten te kunnen inschatten. Hier en der wordt geconstateerd dat het moeilijk is digitale collecties te vinden en dan ook nog om in te schatten hoe representatief het zoekresultaat is.

Je kunt een kanttekening plaatsen bij deze initiatieven. Het probleem dat vraag en aanbod niet op elkaar afgestemd zijn, wordt opgelost door de vraagkant 'op te voeden' zodat ze beter hun weg kunnen vinden (zoekcursussen etc.). Maar bij duurzame toegankelijkheid gaan we ervan uit dat de materialen zonder intermediair gebruikt kunnen worden. Dat onze metadata en eventuele extra documentatie voldoende is om de [toekomstige] gebruiker op weg te helpen.

In de tussenrapportage van BMC en Cultural Motion wordt het concept van een Professional User Community verder uitgewerkt waarbij verschillende van de bovengenoemde knelpunten worden geadresseerd.

6. Relevante concepten

duurzame toegankelijkheid

In dit hoofdstuk worden enkele kernbegrippen uit het vakgebied duurzame toegankelijkheid toelicht.

Doelgroepen voor duurzame toegankelijkheid

Binnen de 'preservation community' is een kernpunt het begrip 'designated community', oftewel de doelgroep die van het opgeslagen digitale materiaal nu en in de toekomst gebruikmaakt. De definitie van 'designated community' is:

'An identified group of potential consumers who should be able to understand a particular set of information. The designated community may be composed of multiple user communities. A designated community is defined by the archive and this definition may change over time.'
(OAIS standard)

In de praktijk is deze definitie onvoldoende helder. Vandaar dat er verschillende pogingen worden gedaan om de definitie te vertalen naar praktische toepasbaarheid.

Authenticiteit

Een ander begrip uit de preservation community is het begrip 'authenticiteit'. Ook dit begrip is niet eenvoudig. De definitie van 'authenticity' volgens het OAIS-model luidt:

'The degree to which a person (or system) regards an object as what it is purported to be. Authenticity is judged on the basis of evidence'.

Deze definitie leidde tot eisen als *fixity checks* (zodat er geen bits verloren gaan) en metadata over herkomst etc. In toenemende mate zullen klanten verwachten dat een door hen geraadpleegd object voorzien is van informatie over de betrouwbaarheid ervan. En over de context waarin het ontstond en over de handelingen die tijdens de opslagperiode hebben plaatsgevonden. Het is immers voor de klant niet te zien hoe betrouwbaar de weergave is. De instelling zelf moet hier informatie over geven. Hoewel de term 'authenticiteit' niet in de bovenstaande onderzoeken voorkomt, sluit het goed aan bij punt 5 uit het marktonderzoek van BMC en Cultural Motion.

Levels of Born Digital Access

Een van de recente pogingen, die inmiddels de Digital Preservation Award 2020 van de Digital Preservation Coalition heeft ontvangen, is de publicatie Levels of Born-Digital Access¹⁰. Hierin staat een drietal niveaus beschreven, met daarbij voor elk niveau een aantal zaken die gerealiseerd moeten zijn op het gebied van toegankelijkheid, objectbeschrijving, ondersteuning, beveiliging en tools bij

¹⁰ Levels of Born-Digital Access, 2020 <https://www.dpconline.org/events/digital-preservation-awards/dpa2020-levels-of-born-digital-access>

born digital materiaal. Binnen de preservation community zullen deze levels verder uitgewerkt worden.

Deze publicatie gaat ervan uit dat elke 'klant' een onderzoeker is en gebruikt dus alleen deze term ('researcher') en maakt verder geen onderscheid in verschillende gebruikersgroepen. Als de 'researchers' op zoek zijn naar digitaal materiaal (lees: digitale objecten), voor welke zoekvraag dan ook: 'all inquiries should be taken seriously as research inquiries'. Dit sluit enigszins aan bij de conclusie in marktonderzoek van BMC en Cultural Motion dat de behoeftes van de door hen onderzochte groepen die gebruik maken van digitale objecten, elkaar niet veel ontlopen.

7. Positie van erfgoedorganisaties bij onderzoek

Als de collecties van erfgoedorganisaties voor wetenschappers een bron zijn, maakt de erfgoedorganisatie dus deel uit van het wetenschappelijke proces. Aan wetenschappers worden eisen gesteld ten aanzien van hun datasets, bijvoorbeeld de eis dat zij deze datasets FAIR opleveren om hergebruik te bevorderen.

Toepassing van de DERA (Digitaal Erfgoed Referentie Architectuur) in de erfgoedorganisaties, in combinatie met de FAIR-principes¹¹, zal een groot deel van de eerdergenoemde knelpunten kunnen opheffen en de positie van erfgoedorganisaties ten aanzien van wetenschappelijk onderzoek verbeteren.

7.1 DERA

De Nederlandse erfgoedorganisaties ontwikkelen een gezamenlijke architectuur, de DERA (Digitaal Erfgoed Referentie Architectuur versie 4.0)¹², waarin operationele doelen en bijbehorende principes geformuleerd zijn. Het strategische doel is omschreven als:

'De Nationale Strategie Digitaal Erfgoed beoogt de maatschappelijke meerwaarde van digitalisering voor erfgoed te realiseren, bij zowel erfgoedorganisaties als bij cultuurproducerende instellingen. Door erfgoedcollecties te verbinden wordt erfgoed beter vindbaar en daarmee wordt het gebruik van erfgoed vergroot.'

Om dit strategisch doel te bereiken zijn een vijftal operationele doelen opgesteld:

1. De gebruiker kan ongehinderd door de gezamenlijke erfgoedinformatie navigeren.
2. De gebruiker kan de bruikbaarheid van erfgoedinformatie vaststellen.
3. De gebruiker kan zelf nieuwe of externe informatie toevoegen wanneer dat nodig is.
4. De gebruiker kan de duurzame toegankelijkheid van erfgoedinformatie vaststellen.
5. Erfgoedorganisaties werken samen.

Doel 4 is dus expliciet relevant voor NDE Houdbaar. Evenals de overige vier operationele doelen, aangezien ze een geheel van maatregelen betreffen die ook voor langere termijn gewaarborgd moeten worden. Het vijfde operationele doel, 'Erfgoedorganisaties werken samen', bijvoorbeeld zal

¹¹ FAIR principles <https://nl.wikipedia.org/wiki/FAIR-principes>

¹² DERA (Digitaal Erfgoed Referentie Architectuur versie 4.0) <https://zenodo.org/record/5562062#.YaC5CvHMLjA>

steeds belangrijker worden waar het samengestelde publicaties betreft waarvan de onderdelen door verschillende erfgoedorganisaties bewaard worden. Denk aan 'verrijkte publicaties' als artikelen met bijbehorende datasets en websites.

De DERA heeft een aantal principes geformuleerd, die het uitgangspunt vormen voor het bereiken van de doelen. Daarmee lijkt er een oplossing te zijn voor een aantal van de eerdergenoemde knelpunten. Voor NDE Houdbaar is het natuurlijk goed dat principe 1 uitgaat van de authenticiteit van de geboden erfgoedinformatie, een element dat niet in de eerdere onderzoeken aan bod kwam.

DERA-principes:

1. Zorg dat de authenticiteit van erfgoedinformatie duidelijk is.
2. Zorg dat de beschikbaarheid van erfgoedinformatie duidelijk is.
3. Zorg dat informatie herkenbaar en gebruiksvriendelijk wordt aangeboden.
4. Zorg voor eenduidige beschrijving van erfgoedinformatie.
5. Zorg dat erfgoedinformatie verwijst.
6. Zorg dat erfgoedinformatie verwijsbaar is.
7. Respecteer de diversiteit van erfgoedinformatie.

Hoewel de DERA in het hoofdstuk 'Architectuurpatronen' uitvoerig naar het OAIS-referentiemodel verwijst, blijft dit helaas nog beperkt tot het onderscheid tussen de verschillende informatiepakketten (SIP, AIP en DIP). Voor duurzame bewaring is het datamodel, zoals dat in OAIS is beschreven, evenzeer van belang. Hopelijk komt dit in een volgende versie van de DERA.

Daarnaast biedt de DERA de mogelijkheid om ook sectorspecifieke principes mee te nemen, zoals onder meer de FAIR principes. Een volgende versie van de DERA zal een nadere uitwerking hiervan krijgen. De TRUST principes¹³ zouden dan een goede aanvulling vormen en zijn een belangrijke basis voor NDE Houdbaar. Deze beschrijven namelijk de verantwoordelijkheden van instellingen die materialen duurzaam bewaren, en koppelen dit aan transparantie.

7.2 Een praktijkvoorbeeld

In 2020 verscheen het proefschrift *Measuring Tool bias* van M.C. Traub¹⁴. Hierin vertelt een wetenschapper over haar gebruik van digitaal erfgoed, met name de krantencollectie van de Koninklijke Bibliotheek. Bij haar onderzoek speelt het begrip 'data quality' een belangrijke rol. De erfgoedorganisaties die datasets leveren aan de wetenschap, zullen rekening moeten houden met de kwaliteitseisen die vanuit de wetenschap gesteld worden.

In order to establish the desired level of data quality, an institution needs to understand which data quality criteria matter the most, how to develop meaningful metrics and how to measure the impact of increased quality. (p. 93)

Enkele conclusies uit dit proefschrift zijn: het is belangrijk dat de erfgoedorganisaties bij hun zoekfaciliteiten ervoor zorgen dat de gebruikte terminologie aansluit bij die van de wetenschappers. Verder laat de kwaliteit van de metadata bij gedigitaliseerd materiaal nogal te wensen over.

¹³ TRUST principes <https://doi.org/10.1038/s41597-020-0486-7>

¹⁴ M.C. Traub *Measuring Tool Bias & Improving Data Quality for Digital Humanities Research*, 2020 ISBN 978-3-00-065364-3 <http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/396185>

Erfgoedorganisaties zouden moeten beschikken over 'a better understanding of the impact of data quality on user tasks'. De auteur pleit voor het ontwikkelen van een 'Tool bias: a set of principles and methods to evaluate a (historic) source of information for its authenticity, reliability and relevance'. Bij een dergelijke evaluatie is de informatie die de erfgoedorganisatie over de digitale objecten kan geven cruciaal.

Binnen de wetenschap is het begrip 're-use' van data steeds belangrijker in het kader van open access, het begrip re-use is een van de vier kernbegrippen uit de FAIR principles. Er ontstaat ook steeds meer literatuur waarin aangegeven wordt onder welke condities dit hergebruik mogelijk is en waar dit niet goed gaat. Deze bevindingen zijn voor erfgoedorganisaties zeker van belang.

8. (Inter)nationale ontwikkelingen

Verschillende internationale ontwikkelingen zijn van belang voor erfgoedorganisaties binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed. Hier worden er enkele genoemd, al is het overzicht niet volledig.

Een voorbeeld is het Cultural Heritage Data Reuse Charter¹⁵, dat de intentie uitspreekt vast te gaan stellen hoe erfgoedorganisaties met research data moeten omgaan. Ook het CLARIN/CLARIAH-netwerk biedt aanknopingspunten voor eisen aan gebruik van erfgoeddata. Daarnaast kan E-RHIS, de European Infrastructure for Heritage Science, interessante aanknopingspunten bieden, met name voor de doelgroep wetenschap. Overigens maakt ook DANS deel uit van deze infrastructuur. Ook LIBER is een instelling die zich richt op het wetenschappelijk gebruik van erfgoeddata.

Een van de eerdergenoemde belemmeringen is dat erfgoed aangeboden wordt in verschillende vormen en via verschillende interfaces/API's. Doordat de samenstelling van het Dissemination Information Package (DIP) per instelling verschilt, wordt het niet eenvoudig om tot eenduidige interfaces te komen. Voor sommige instellingen zou een standaardisatie van de DIP hierbij kunnen helpen. Het Europese project E-Ark (European Archival Records and Knowledge Preservation) heeft hiervoor inmiddels een standaard ontwikkeld en dit maakt onderdeel uit van de Digital Single Market¹⁶. De verwachting is dat deze standaard binnen Europa breed geïmplementeerd gaat worden, ook door het bedrijfsleven.

8.1 Samenwerking met DANS

Uit de nieuwe strategie van DANS blijkt dat ze zich gaan richten op wetenschappers, met name de geesteswetenschappen, die hun datasets in Dataverse zullen opslaan. DANS zal dan aangeven welke informatie verwacht wordt. Dataverse is geen long term opslag, maar deze ontwikkeling kan interessant zijn voor NDE Houdbaar, aangezien de geesteswetenschappen niet zelden erfgoedcollecties zullen gebruiken. Samenwerking bij het opstellen van de eisen ten aanzien van de bij te leveren informatie kan helpen de criteria voor (her-)gebruik bij te stellen. DANS staat open voor samenwerking met erfgoedorganisaties. In dat kader is het interessant dat DANS deelneemt aan het Europese project E-RHIS (European Infrastructure for Heritage Science).

8.2 Europese consultatieronde

In 2020 hield de Europese Commissie een consultatieronde, OPEN PUBLIC CONSULTATION ON DIGITAL FOR CULTURAL HERITAGE. Daarin werd feedback gevraagd ter voorbereiding van een mogelijke aanpassing van de in 2011 verschenen richtlijnen voor digitalisering en digital preservation. Een groot aantal burgers en instellingen hebben gereageerd. Een deel van deze reacties is openbaar.

¹⁵ Heritage Data Reuse Charter <https://datacharter.hypotheses.org/mission-statement>

¹⁶ Digital Single Market https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Single_Market

Een rapport met een samenvatting is recent gepubliceerd. Daaruit blijkt dat digitalisering van materialen als zeer belangrijk wordt gezien voor het gebruik van erfgoed. Een van de grote gevolgen van Corona is enerzijds dat men nu vrijwel alleen online kennis heeft kunnen maken met digitaal erfgoed, maar als tegenwerping zeggen anderen weer dat men zich nu ook heel goed realiseert wat er allemaal niet te zien is omdat het niet digitaal is. Het tekortschieten waar het relevante metadata betreft is een terugkerend thema in de feedback, evenals het feit dat de rechten niet altijd duidelijk zijn. Er wordt een pleidooi gevoerd voor linked data, om met de diversiteit in metadata (verschillende talen) binnen Europa om te gaan. Een interessante opmerking was dat ook gedigitaliseerd materiaal een houdbaarheidsdatum heeft en dat veel objecten die een tijd geleden gedigitaliseerd zijn, niet de kwaliteit hebben die nu vereist wordt door bijvoorbeeld de creatieve industrie. Ook wordt bepleit om Artificial Intelligence in te zetten om meer en betere metadata toe te voegen, zonder dat dit een belasting voor de erfgoedorganisaties wordt. Kortom: er zijn interessante punten in de consultatieronde naar voren gebracht, maar we moeten de bijgewerkte richtlijnen afwachten om de consequenties voor erfgoedorganisaties te zien.

9. Bronnen

1. Onderzoek stand van zaken digitale toegankelijkheid en gebruik Nederlands erfgoed. Eindrapport, KWINKgroep. Den Haag, 18/03/2019. <https://www.kwinkgroep.nl/wp-content/uploads/2021/01/20190318-Nulmeting-digitaal-erfgoed-Eindrapport-KWINK.pdf>
2. Gedragsprofielen Digitaal Erfgoed. Maurits van der Graaf, Pleiade Management en Consultancy, versie september 2019 <https://netwerkdigitaalerfgoed.nl/wp-content/uploads/2020/12/Gedragsprofielen-Digitaal-Erfgoed.pdf>
3. Gedragsprofielen Digitaal Erfgoed: de onderzoeksresultaten tot dusver. Z.j. [2019] <https://netwerkdigitaalerfgoed.nl/wp-content/uploads/2020/12/Gedragsprofielen-Digitaal-Erfgoed-onderzoeksresultaten-tot-dusver-1.pdf>
4. Hoe beschikbaar en bruikbaar is digitaal erfgoed in het onderwijs <http://kn.nu/bevindingen-digitaal-erfgoed>
5. Marktonderzoek Gebruikersgroepen Wetenschap, Creatieve Bedrijven & Beroepen en Erfgoedsector (vraagarticulatie). BMC en Cultural Motion. Maart 2020 <https://zenodo.org/record/4423343#.YaCiQfHMLjA>
6. Tussenrapportage: Professional user community. BMC en Cultural Motion. December 2020 <https://netwerkdigitaalerfgoed.nl/wp-content/uploads/2021/01/Netwerk-Digitaal-Erfgoed-Tussenrapportage-Professional-User-Community-PUC.pdf>
7. Kwalitatief Onderzoek naar klantreizen digitaal erfgoed. Motivaction, februari 2020 <https://netwerkdigitaalerfgoed.nl/wp-content/uploads/2020/12/Rapportage-Klantreizen-Netwerk-Digitaal-Erfgoed.pdf>
8. Levels of Born-Digital Access, 2020 <https://www.dpconline.org/events/digital-preservation-awards/dpa2020-levels-of-born-digital-access>
9. M.C. Traub Measuring Tool Bias & Improving Data Quality for Digital Humanities Research, 2020 ISBN 978-3-00-065364-3 <http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/396185>
10. Heritage Data Reuse Charter <https://datacharter.hypotheses.org/mission-statement>
11. Gedragsprofielen Digitaal Erfgoed: functionele specificaties, juni 2021 <https://doi.org/10.5281/zenodo.4893679>
12. DERA wiki <https://dera.netwerkdigitaalerfgoed.nl/index.php/Hoofdpagina>
13. TRUST principles <https://doi.org/10.1038/s41597-020-0486-7>

Colofon

Barbara Sierman
Senior Consultant, DigitalPreservation.nl

Dit is een uitgave van het Netwerk Digitaal Erfgoed, oktober 2021.
Meer informatie is te vinden op netwerkdigitaalerfgoed.nl
Reacties zijn welkom via: info@netwerkdigitaalerfgoed.nl

**netwerk
digitaal
erfgoed**

**netwerk
digitaal
erfgoed**